

论认知的不平等性（随笔）

陈挺

认知是一种持续发生的行为流。但是认知本身是否具有同一性？这是一个根本的问题。

当我们说一个认知的时候，它其实不是对象，同一性只在对象身上具有，认知不具有同一性。也就是说同一性、否定性这些概念用来描述认知都是范畴错误，范畴上对不上。

然后呢？这个认知的延续本质是什么？实际上就是能产生不平等关系的划界序列，也就是说这个当我们说这是一个认知的时候，是指这个它能够这个进行一个可以产生不平等关系的划界的序列。

一个认知同时可以维持锚定多个对象，只要有哪怕一个对象他能够做出一次成功锚定，划界序列里就有两个划界构成不平等关系，那么这个划界序列我们就可以称其为一个认知。

而两个不同的认知从各自划界序列里任取一个划界构成一组，这一组两个划界绝不可能构成不平等关系。举个例子，比如说我和另外一个人看同一个小球，我们对小球的划界，绝对无法构成不平等关系。只有我自己对这个小球第一次做了划界之后再做一次，两次之间可以构成不平等关系。

不同认知对一个小球的划界，只能构成共识关系，共识关系是不同认知间认可彼此指向的对象是同一个的关系，但这种共识不构成不平等关系，两者指向的对象其实永远不可能真的是同一个。

也就是说，一个认知是能产生不平等关系的划界的序列，一个认知不具有同一性，只具有不平等性。

划界和划界之间，只有三种关系—不不等于、不等于和共识。

总结：一个具有同一性的“我”是一个具有不平等性的认知自指划界并持续锚定的产物，先有具有不平等性的认知，然后才有一个同一的我。